

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione
Filosofia Morale
Prof. Riccardo Caporali

Sulla felicità in Aristotele

Due diversi punti di vista e un confronto con S. Tommaso

Raffaele Laretti

A.A. 2015/2016

Sommario:

La filosofia di Aristotele è sempre stata una filosofia molto pratica, non da meno lo è nell'Etica Nicomachea, testo fondamentale per la nascita della civiltà occidentale come la conosciamo oggi. Nel chiedersi come una persona giusta debba comportarsi per raggiungere la felicità, però, Aristotele lascia adito a dubbi che vengono risolti in due posizioni divergenti. Le esauriremo nei primi paragrafi, citando direttamente dal testo, e cercheremo una sintesi nell'opinione di J.L. Ackrill. Illustreremo poi il pensiero di San Tommaso d'Aquino, noto commentatore aristotelico e concluderemo con un pensiero di chi scrive.

Parole Chiave: Aristotele – Etica – *Eudaimonia* – *Theoria* – San Tommaso d'Aquino

Introduzione:

Nell'Etica Nicomachea, Aristotele si propone, sin dal proemio (cap. 1), d'interrogarsi su quale sia il sommo bene della vita umana e su come raggiungerlo. L'indagine aristotelica si muove quindi sulla ricerca di ciò che ci permetterebbe di ottenere quello stato finale verso cui sempre noi stessi ci muoviamo. Dobbiamo perciò concepire questo scopo ultimo, *εὐδαιμονία*, come qualcosa che ci soddisfi in maniera completa, tanto che ogni nostra azione punti, in realtà, ad esso. Sin dall'inizio Aristotele fissa dei criteri ai quali questo debba corrispondere: esso dovrà essere il fine ultimo, preferibile e autosufficiente nel senso che "è ciò che, anche da solo, rende un modo di vivere degno di essere scelto, e fa sì che non gli manchi nulla" (1097b14-16); continua poi argomentando che il sommo bene può essere trovato solo tramite l'agire tipico della vita dell'anima, secondo ragione, in modo buono e nobile: "il bene umano risulta essere attività dell'anima secondo virtù, e se le virtù sono più d'una, secondo la migliore e la più perfetta." (1.7.1098a15-17).

Il trattato si sposta poi all'elenco delle virtù che compongono la vita umana (libri 3-6) ed è solo nel finale che Aristotele arriva a concludere che è la contemplazione filosofica il bene più desiderabile tra tutti, poiché "Se [...] l'intelletto è cosa divina rispetto all'essere umano, anche la vita secondo l'intelletto sarà divina rispetto alla vita umana." (10,7,1177b29-31). Come coniugare queste due idee ("la vita auspicabile è una vita di azioni virtuose" e "la vita auspicabile è una vita di *theoria*") non ci viene detto espressamente da Aristotele.

Proprio a seguito dell'esegesi di questi passi ambigui, sono nate due diverse interpretazioni delle modalità in cui è possibile raggiungere il più alto dei beni possibili per Aristotele: l'*eudaimonia*, la felicità. Uno è detto dominante, l'altro inclusivo.

Qui ci occuperemo di presentare argomentazioni da entrambi i lati, aggiungendo poi un confronto con la visione di San Tommaso d'Aquino, noto commentatore aristotelico, sperando di chiarire i possibili dubbi e far luce sull'ambiguità che lo stesso Stagirita sembra voler favorire.

La dottrina di Aristotele, i due approcci esegetici e un loro possibile punto d'incontro.

Non è chiaro cosa spinga Aristotele, nel corpo centrale dell'Etica, ad esaminare le virtù umane: è una collezione? O piuttosto è per avere una sorta di catalogo da cui selezionare una di queste virtù ed eleggerla a tratto distintivo dell'intelletto umano? Quest'ultima interpretazione è detta del "fine dominante" ed è solitamente contrapposta a una visione "inclusiva" secondo cui tutte le virtù, congiunte, formano la perfetta *eudaimonia*.

L'opera si apre con un'apparente preferenza per questo approccio, affermando che:

Ogni arte e ogni indagine, come pure ogni azione e scelta, a quanto si crede, persegue un qualche bene, e per questo il bene è stato definito, in modo appropriato, come ciò cui tutto tende (1094a1-4)

Divisi i beni in tre gruppi e, dopo aver detto che alcuni sono esterni a noi, e altri relativi all'anima o al corpo, affermiamo che quelli che riguardano l'anima sono più importanti, e sono beni in misura maggiore. [...] È corretta anche l'affermazione che certe azioni e certe attività sono il fine: così il fine risulta essere uno dei beni relativi all'anima, e non uno dei beni esterni (1098b12-20)

Chiaramente se la tesi dominante vuole rimanere appetibile all'intuizione, deve ammettere il caso che esistano dei beni che valgano per loro stessi; questo viene ammesso ma si aggiunge che, oltre che essere bene in quanto tale, un bene è tale in quanto bene strumentale per il bene finale. L'uso che Aristotele fa della parola "attività" sembra escludere la possibilità di un bene d'essere composto; così un bene simile è uno stato piuttosto che un'attività. Un bene composto che consista di beni esterni non può, per definizione, essere un'attività. Avere salute, figli e ricchezze non è un'attività né lo è la combinazione di attività virtuose e avere salute, figli e ricchezze. Questi beni composti sono stati dell'essere, ma Aristotele rende chiaro che noi identifichiamo il fine con certe azioni e attività. I beni composti non sono né l'una né l'altra cosa.

La natura finale del bene non sminuisce in alcun modo l'importanza di beni esterni che aiutano nella produzione del bene finale stesso; ciò non implica però che, siccome tali beni sono necessari per produrre il bene finale, siano costitutivi del bene finale in sé. Anche se ci sono cose

come i beni composti, anche se i beni composti sono meglio di singoli beni, essi sono meglio per sé stessi e per la produzione del bene finale: la felicità. Così viene spiegata l'asserzione in 1097b14-21 in cui si dice che un bene più grande risulta sempre dall'addizione di un bene ad un altro. Inoltre, nel libro X dell'Etica Nicomachea, Aristotele indica come una vita di *theoria* sia capace di rendere perfetta e completa la felicità, legittimando ancor di più la lettura dominante. Eccone alcuni passi.

Se la felicità è inattività secondo virtù è ragionevole che lo sia secondo la più eccellente, e questa verrà a essere la virtù di ciò che è migliore. La sua attività [dell'intelletto] secondo la virtù propria verrà a essere la felicità perfetta. Che è un'attività teoretica lo abbiamo detto. (1117a12-17)

[l'attività dell'intelletto] verrà a essere la felicità umana completa, quando copra lo spazio di una vita intera: nulla di incompleto vi è tra le caratteristiche della felicità. (1177b24-5)

Che la felicità perfetta sia una certa attività teoretica, apparirà chiaro anche da quanto segue [...] quello che riguarda le azioni apparirà chiaramente piccino e indegno agli dèi. (1178b7-18)

Invece, secondo la lettura inclusiva dell'Etica Nicomachea i beni esterni hanno valore intrinseco per la felicità tanto quanto valore strumentale per la pratica della virtù; la felicità richiede perciò la pratica di attività virtuose e separatamente almeno alcuni beni esterni. Ci sono passi del testo che sembrano supportare questa tesi e, proprio per questo, è di comune accordo anche tra i difensori della lettura "dominante" che, almeno fino al libro X dell'Etica Nicomachea, Aristotele sembri basare principalmente l'*eudaimonia* sui beni esterni. In 1095b32-1096a2, 1099b2-8, e 1100b22-32 Aristotele apparentemente esplicita la dipendenza della felicità da beni esterni, dicendo che una moltitudine di grandi eventi renderebbe la vita migliore se essi si rivelassero buoni, mentre potrebbero peggiorarla in caso contrario. Questo approccio alla felicità sembra andare incontro al senso comune e questa intuitività (che poco pertiene all'approccio dominante, decisamente più controverso) è un fattore che contribuisce senz'altro alla plausibilità della lettura inclusiva della felicità. Esiste però il problema della dimensione additiva dei beni esterni. Vi ritornerò più tardi e, per farlo, occorre citare delle prove testuali per la tesi inclusiva:

Qui invece stabiliamo che autosufficiente è ciò che, anche da solo, rende un modo di vivere degno di essere scelto, e fa sì che non gli manchi nulla. Tale, a nostro parere, è la felicità, e inoltre è la cosa degna di essere scelta più di tutte le altre, e non va sommata ad altro. Se la si potesse sommare ad altro è chiaro che sarebbe anche più preferibile quando fosse unita al più piccolo dei beni, infatti l'aggiunta sarebbe un 'di più di bene', e tra i beni si deve scegliere sempre il maggiore. Qualcosa di perfetto e autosufficiente ci appare quindi la felicità, dato che è il fine delle azioni che compiamo (1097b15-22)

Questo passaggio sembra costituire una prova testuale forte per la tesi inclusiva. "Tra i beni si deve scegliere sempre il maggiore" esplica le basi premesse nel passaggio in cui afferma che "è chiaro che sarebbe anche più preferibile quando fosse unita al più piccolo dei beni, infatti l'aggiunta sarebbe un 'di più di bene', e tra i beni si deve scegliere sempre il maggiore". Ha senso considerare la frase "non va sommata ad altro" per mostrare come la felicità sia la composizione di tutti i beni che surclassa tutti gli altri, siano essi strumentali o intrinseci.

Ritornando al problema dei beni esterni, essi sembrano non incontrare la definizione più intransigente di completezza, secondo cui la felicità non può essere aumentata tramite l'addizione di altri beni. Anche se accettassimo che la felicità è un bene composto, c'è ancora una possibilità da esaminare: ognuno dei beni costituenti possa essere ingrandito per intensità, così da richiedere che, se mai esistesse, la felicità sarebbe il bene massimo: questa è una conclusione assurda. Mentre può sembrare possibile avere una sorta di livello minimo di beni esterni per qualificare la felicità (possiamo assumere che avere del denaro in tasca, una casa in cui dormire, qualcosa da mangiare, non avere menomazioni gravi siano situazioni favorevoli che ci aiutino ad essere felici), è davvero naturale assumere che se una buona salute mi fa felice allora una salute eccellente mi farà più felice? Lontana dall'essere un'assunzione intuitiva, si potrebbe dire che beni esterni hanno proprietà additive solo ad un certo livello e che è proprio quel livello a permettere la presenza di beni esterni che contribuiscono alla felicità. Per richiamarsi alla salute, è certamente più in forma un sordo di un sordo-cieco. In un certo senso, il primo ha più beni esterni rispetto al secondo. Non per questo però ci sentiamo di affermare che il primo sia più felice soltanto basandoci sulle condizioni di salute del secondo. Entrambi sono infelici e chiaramente uno lo è più dell'altro. La proprietà "additiva" dei beni esterni può funzionare solo fino al "punto di soddisfazione" di una condizione esterna, momento in cui essa potrà venir chiamata bene esterno. Da lì in poi possono esserci ulteriori aggiunte alla qualità di quel bene. Così, per una persona la cui salute conta come un bene in sé, tanto sarà maggiore la sua salute, tanto questa sarà desiderabile per se stessa. Questo sembra piuttosto intuitivo. Non è però per la salute in sé che ci si ritrova a desiderare una salute eccellente, quanto per una forma fisica migliore. Questa è un buono strumento nella produzione d'altri beni: vittorie nelle maratone, vari partner sessuali, e così via. È inoltre intuitivo chiamare "buona forma fisica" una condizione del corpo che non sviscila la normale attività fisica e la salute mentale, e "salute eccellente" una condizione del corpo acquisita in favore di altri beni. Possiamo allora essere giustificati nel dire che è la presenza di beni esterni soddisfacenti a contribuire alla felicità, e che quei beni non sono additivi. Questa formulazione evita la contraddizione aristotelica che valuta e

riconosce il valore morale delle azioni virtuose, nonostante continui a trattarle come un puro mezzo per giungere alla felicità; forse Aristotele mancava del giusto lessico per esprimersi, o, più probabilmente, era troppo ancorato a una certa tradizione greca (detta "teleologia concettuale") che ben si accordava allo schema aristotelico fatto di "mezzi e fini", pur causando problemi ad Aristotele stesso nel descrivere le finalità di un'azione che per definizione non dovrebbe averne (la *theoria*). È in questo modo che la teoria inclusiva può descrivere le modalità con cui la felicità può aumentare o diminuire, rimanendo comunque completa. Di nuovo, non è la felicità a fare ciò: secondo la difesa inclusiva presentata, essa sarebbe sempre, a seconda delle virtù, combinata con gradi più o meno soddisfacenti dei giusti beni esterni e presente in un agente dato. Un'obiezione *prima facie* a questa lettura dell'*eudaimonia* potrebbe asserire che Aristotele non aveva in mente una distinzione arbitraria simile tra condizioni, beni soddisfacenti e additivi. Il punto dell'obiettore sarebbe dimostrare, da un linguaggio così vago come quello in questione, che questa tesi così soddisfacente, capace di riunire le moderne intuizioni e di confrontarsi con la dottrina aristotelica, sia pura esegesi.

In "*Aristotle on Eudaimonia*", J.L. Ackrill presenta una lettura inclusiva, capace di raccordarsi ad alcuni elementi della lettura dominante. Per l'autore, la quadratura del cerchio sarebbe l'affermazione che Aristotele fa a 1094a16-18: "[Non] vi è alcuna differenza se fini delle azioni sono le attività stesse o qualcosa di diverso al di là di esse". Questo comporta l'esistenza di diversi livelli di subordinazione tra beni, spiegati benissimo nell'analogia del golf: Per Ackrill quando si gioca a golf, non si colpisce la palla semplicemente perché si sta giocando, ma, in un certo senso, si fa "per il gusto" di giocare a golf. Allo stesso modo, se si gioca a golf non è semplicemente per giocare a golf, quanto "per il gusto" di godersi una bella vacanza. Colpire la palla con il putt e giocare a golf sono costituenti, ingredienti del giocare a golf o del trascorrere una bella vacanza, non necessariamente perché preliminari. Colpire la palla con il putt è giocare a golf (almeno in parte) e giocare a golf (in un senso differente) corrisponde al passare una bella vacanza (anche se non è l'unico modo possibile). L'idea che alcune cose siano fatte per se stesse e in vista di qualcos'altro, è precisamente quello di cui Aristotele ha bisogno per parlare di buone azioni ed *eudaimonia*. Questa, ciò che tutti gli uomini desiderano, non è il risultato di sforzi durati una vita, quanto un'esistenza godibile, degna di venir vissuta nella sua interezza. Il fatto che gli ingredienti primari dell'*eudaimonia* servano per raggiungere quest'ultima, continua Ackrill, non è incompatibile con il loro essere fini a se stessi. Pensiamo ad una colazione: potremmo mangiare uova, pancetta e pomodori singolarmente e quindi andare ad aprire il frigo in cerca di uova per il gusto di mangiare

uova, ma dobbiamo ammettere che la migliore colazione possibile è composta dall'incontro di questi tre ingredienti. Sembra plausibile ammettere che andando in cerca di uova, noi andiamo in cerca anche di quella che è la migliore colazione possibile. Allo stesso modo, non cerchiamo soltanto la migliore colazione possibile, ma anche la miglior giornata possibile e così via. Può esistere un'infinità di "beni finali", ma soltanto uno viene cercato per se stesso e questo è, secondo Ackrill, l'*eudaimonia*. Com'è possibile coniugare questa soluzione con la teoria del fine dominante? Il bene finale dell'*eudaimonia* dopotutto è la *theoria*. Se l'*eudaimonia* soltanto è completa, allora la felicità autosufficiente, quella di cui non si può immaginare una felicità maggiore, sarebbe la *theoria*. Così, i beni dell'attività virtuosa ed i beni esterni sono tutti, in un certo senso, costitutivi della *theoria* se sono costitutivi dell'*eudaimonia*; la *theoria* non può essere costituita in un modo che la ricollegli allora alla singolare attività della contemplazione. Ne consegue che l'*eudaimonia* non è così costituita, e che la lettura inclusiva sia parzialmente non corretta.

C'è però un modo per riunire queste due visioni così opposte: ammettere che tutti i beni, virtuosi o esterni, siano costituenti della *theoria*, non perché ogni bene contenga una "percentuale di teoria", piuttosto perché sono tutte modalità tramite le quali rendere la *theoria* più accessibile. Sembra naturale pensare che la mente abbia un ruolo predominante per la *theoria*, eppure lo stesso Aristotele rifiuta l'idea per cui la virtù da sola non basta per raggiungere la felicità. Questo suggerisce che se *theoria* e felicità si equivalgono allora la mente, da sola, non basta per raggiungere la *theoria*. La buona sorte, le azioni virtuose e la mente sono perciò tutte componenti che vanno a rendere possibile la *theoria*, una proprietà che ha bisogno di queste giuste condizioni per verificarsi. In questo modo siamo in grado di prendere il meglio da entrambe le prove esegetiche: le intuizioni inclusiviste che vogliono i beni esterni come connessi alla produzione di beni e la visione dominante, che legge la teoria come non migliorabile con l'aggiunta di beni esterni.

San Tommaso d'Aquino: quale felicità è possibile raggiungere e come.

Tommaso d'Aquino (1224-1274) è una delle figure più importanti della filosofia e teologia occidentale, tale da esser stato soprannominato "Dottore Angelico" già dai suoi contemporanei. Nei suoi studi, durati vent'anni, ha cercato di costruire un vasto sistema per integrare la filosofia greca con la fede cristiana, ha scritto più di quaranta libri, tra cui il suo capolavoro: la *Summa Teologica*. Nella seconda parte di questa grande opera, così come nel terzo libro della *Summa contra Gentiles*, egli si propone di dare una risposta sistematica alla domande circa la felicità umana, e se può essere

ottenuta in questa vita. La sua risposta finale è che la felicità perfetta (*beatitudo*) non è possibile sulla Terra, ma una felicità imperfetta (*felicitas*) lo è. Questo mette il filosofo a metà strada tra chi, credeva che la felicità completa fosse possibile da realizzare in questa vita (come Aristotele), e chi, come Sant'Agostino, predicava sull'impossibilità di raggiungerla, avanzando l'idea che il nostro piacere principale consista semplicemente nella previsione dell'aldilà celeste.

Per comprendere al meglio l'originale visione del Santo d'origini ciociare abbiamo bisogno di congiungere tre diversi passi:

1. L'idea agostiniana secondo cui Dio non permetterebbe il male se non fosse così onnipotente e buono, da trarre anche dal male un bene.
2. La prima lettera ai Corinzi, in cui San Paolo scrive: "Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto." (13:12)
3. L'argomento della funzione, di origine aristotelica.

Fermiamoci a riflettere su quanto detto: al di sopra di tutto troviamo il Signore Dio Onnipotente, capace di "trarre anche dal male un bene" che ha posto la nostra anima (vista come una "sostanza spirituale", secondo gli insegnamenti di Agostino) in una prigione di sangue ed ossa che ci fa vedere "come in uno specchio, in maniera confusa" ma che, allo stesso tempo, proprio per via di quell'argomento della funzione aristotelica, non fa altro che farci agognare ad una conoscenza completa di Lui (possibile soltanto nell'aldilà, dove secondo San Paolo si conoscerà perfettamente). A differenza di Sant'Agostino, però, per San Tommaso è possibile raggiungere una sorta di felicità "imperfetta" (di nuovo torna l'influenza del filosofo stagirita, il quale affermava che raggiungere la felicità è possibile, come abbiamo già visto, tramite la *theoria* e l'uso della ragione). Se la funzione di un coltello è perciò quella di tagliar bene, così quella di un uomo è raggiungere la felicità tramite l'uso della ragione. Così Tommaso scrive:

Ultima hominis felicitas sit in contemplatione veritatis. Haec enim sola operatio hominis est sibi propria; et in ea nullo modo aliquod aliorum animalium communicat. Haec etiam ad nihil aliud ordinatur sicut ad finem: cum contemplatio veritatis propter seipsam quaeratur. Per hanc etiam operationem homo suis superioribus coniungitur per similitudinem: quia haec tantum de operationibus humanis in Deo et in substantiis separatis est. (Summa Contra Gentiles, libro 3, capitolo 37, n. 1-4)

Una concezione finalistica del reale e la libertà umana sono i grandi pilastri su cui si basa l'etica di Tommaso d'Aquino che, riprendendo l'esordio dell'Etica Nicomachea, afferma: "*omnia agente*

necesse est agere propter finem" (Summa, I II, q. 1 art. 2; cfr. Contra Gent., III cap. 2) e sviluppa tale affermazione in un senso che concepisce il reale dipendente da quel Dio che tutto può. Ogni cosa ha un fine da esaurire poiché risponde a un'idea divina che ha presieduto alla sua creazione. Il discorso è simile per l'uomo che, poiché razionale, non è condotto al suo fine ma vi si dirige spontaneamente. Il fine dell'uomo è l'attuazione della volontà di Dio che, creandolo, decide cosa vuole questo sia. Questa volontà, bisogna specificare, non è una volontà che sopraggiunge a piegare la realtà ma che piuttosto la plasma sin dall'inizio e che fa esser l'uomo com'è. La stessa idea di beatitudine obbedisce a quella visione finale che la fa derivare, secondo il modello tomistico, dall'assunto che ogni cosa ha un proprio fine dipendente dalla volontà e che anche l'uomo deve averne uno. Esso è la beatitudine e non sarà possibile descriverlo e delimitarlo come qualcosa che di fatto tutti cercano, quanto dedurlo dai caratteri generali dell'uomo. Tommaso conclude affermando che una felicità terrena è possibile tramite la contemplazione, una conclusione che richiama ancora una volta le posizioni aristoteliche, seppur in senso profondamente cristiano.

Ammettendo la possibilità di una realizzazione terrena, seppur non completa, Tommaso stempera la visione pessimistica di Agostino sulla natura umana. Essa infatti, oltre che dalla piaga del peccato originale, è caratterizzata dalle virtù che Aristotele analizza all'interno dell'Etica Nicomachea: saggezza, coraggio, giustizia, amicizia. Tramite la Rivelazione, Dio stesso ha aggiunto altre virtù: la Fede, l'Amore e la Speranza (le cosiddette virtù teologiche). Volendo polemizzare con le posizioni del frate domenicano, potremmo muovere due interrogativi:

- 1) Non è felicità quella che riceviamo da beni esterni o dal piacere fisico?
- 2) Non è possibile, durante la nostra vita, purificare la propria anima in modo da poter aver esperienza del Bene ultimo, Dio?

Per rispondere alla prima domanda Tommaso asserirebbe che bisogna tracciare una netta distinzione tra divertimento e felicità, poiché il primo è fugace e temporaneo, mentre la seconda è completa, duratura e desiderabile per se stessa. Al secondo interrogativo potremmo rispondere, su una nota poetica, rammentando l'esperienza mistica accaduta al Dottore Angelico, sei mesi prima della sua morte.

Conclusione:

Come abbiamo visto, le due diverse esegesi dell'Etica Nicomachea offrono entrambe punti di vista ampiamente condivisibili per alcuni tratti. Nonostante alcune pecche da entrambi i lati, è nella

visione di Ackrill che abbiamo trovato il modo di raccordare la tesi dominante a quella inclusiva. Abbiamo poi aggiunto un'altra voce, quella autorevole di San Tommaso d'Aquino che, affascinato dal famoso argomento della funzione dello Stagirita, storna la visione di un Uomo così profondamente infelice e, anzi, lo reputa capace di raggiungere una felicità, seppur non l'ultima. Che sia stato davvero così? In fondo, per vent'anni Tommaso lavorò al suo progetto, finché in una notte del 1273, dopo aver celebrato messa, ebbe un'epifania che smorzò ogni entusiasmo per la stesura del suo lavoro. Dopo quella notte non scrisse più una sola parola e rispose così a chi gli chiese spiegazioni: "Non posso più. Tutto ciò che ho scritto mi sembra paglia in confronto con quanto ho visto".

BIBLIOGRAFIA DI LAVORO:

Abbagnano, Nicola (a cura di), *Dizionario di Filosofia*, terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero, Torino: UTET, 1998.

Ackrill, John Lloyd, *Aristotle on Eudaimonia*, in A. O. Rorty (a cura di), *Essays on Aristotle's Ethics*, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press; 1980, pp 15-33

Aristotele, *Etica Nicomachea*, introduzione, traduzione e note a cura di Carlo Natali, Roma-Bari: Laterza, 2005 (prima edizione 1999)

Sacra Bibbia, URL = <http://www.bibbia.net/>

S. Thomae de Aquino, *Opera omnia*, URL = <http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html>

Pakaluk, Michael, *Aristotle's Nicomachean Ethics: An introduction (Cambridge Introductions to Key Philosophical Texts)*, Cambridge-New York: Cambridge University Press, 2005

Vanni Rovighi, Sofia, *Introduzione a Tommaso d'Aquino*, Roma-Bari: Laterza, 2011 (prima edizione 1973)

Vocabolario Treccani.it, URL = www.treccani.it/vocabolario/.